

GEOMETRIYA FANINI O'QITISHDA MULTIMEDIA ILOVALARIDAN FOYDALANISH.

¹Rasulova Gulnozaxon Azamovna, ²Xasanova Shohsanam Adhamovna

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Matematika kafedrasida dostoni, (PhD)

²Qo'qon Davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898079>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geometriya fanini o'qitish multimedia ilovalaridan foydalanish orqali talabalarning o'zlashtirish ko'rsatgichini oshirishni takomillashtirish uchun zarur bo'lgan fakrotlar orqali yoritib berilgan. Bundan tashqari izlanishlar natijasida hozirgacha ta'lim tizimida ko'zga ko'rinarli muammolarni bartaraf etish bo'yicha strukturaviy rejalar va ularni qay tarzda amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: multimedia ilovalari, axborot kommunikatsion vositalari, metod, muammoli vaziyatni modellashtirish, mustaqil ish, pedagogik texnologiya

Abstract. This article highlights the skills needed to improve student achievement through the use of multimedia teaching geometry applications. In addition, as a result of the research, structural plans for eliminating visible problems in the education system and how to implement them have been provided.

Keywords: multimedia applications, information communication tools, method, problem situation modeling, independent work, pedagogical technology

Аннотация. В этой статье рассматриваются навыки, необходимые для повышения успеваемости учащихся посредством использования мультимедийных приложений для обучения геометрии. Кроме того, в результате исследования были предоставлены структурные планы по устранению видимых проблем в системе образования и способы их реализации.

Ключевые слова: мультимедийные приложения, средства информационной коммуникации, метод, моделирование проблемной ситуации, самостоятельная работа, педагогическая технология.

Fikrlash faoliyatini rivojlantirish, ijodkorlikka o'rgatish. ta'limi muassasalari moddiy-texnik ta'minotni yaxshilash maqsadida maktablarni, shu jumladan, o'quv sinflari ichini yangi qulay mebellar, zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, darsliklar va o'quv-uslubiy materiallar, kompyuter va mul'timedia texnikasi, o'quv-uslubiy filmlar, videokuzatuv tizimlari bilan jihozlashni nazarda tutuvchi «Zamonaviy maktab» Davlat dasturini qabul qilish rejalashtirilmoqda:

O'quv-metodik majmua — darslik, mashq daftari, o'qituvchi uchun metodik qo'llanma, darsliklarning mul'timediali ilovasidan iborat majmua.

Darsliklarning mul'timediali ilovalari—axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o'quv faniga oid materiallarni davlat ta'lim standarti va o'quv dasturiga mos ravishda yoritib berilgan, o'quv fanini samarali o'zlashtirishga, talabalarning mustaqil ta'lim olishiga ko'maklashuvchi hamda video, ovoz, animatsiya, jadval, matn va lug'atlarni o'z ichiga olgan, bilimlarni nazoratdan o'tkazish va mustahkamlashga yo'naltirilgan, o'quv fanining asosiy mazmunini boyitadigan qo'shimcha materialga ega bo'lgan yoki shu kabi manbalarga murojaatlarni o'z ichiga olgan interaktiv elektron axborot-ta'lim resursi.

O'quv-metodik majmualar davlat ta'lim standartlari, o'quv reja va dasturlariga muvofiq, didaktik, metodik, pedagogik-psixologik, estetik va gigienik talablar asosida ishlab chiqilgan

darslik, mashq daftari, o'qituvchi uchun metodik qo'llanma va darslikning mul'timediali ilovalarini o'z ichiga oladi.

Quyida 7- sinf geometriya fanidan yaratilgan multimedia ilovalari bilan tanishib chiqamiz. 7- sinf geometriya fanidan 2017 yilda yangi darslik va o'qituvchilar uchun mo'ljallangan uslubiy qo'llanma bilan bir qatorda multimedia ilovalari ham ishlab chiqildi. Mazkur ilovalar yangi darslik bo'yicha dars berish jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan. Ulardan shuningdek, mustaqil o'rganish jarayonlarida ham foydalanish mumkin. Ilovalardan yangi dars materiallarini bayon qilishda, talabalarda bilim, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda va nazorat qilish hamda baholash maqsadlarida foydalanish mumkin.

Ilovalarning jami soni 65 tani tashkil qilib, ulardan foydalanishni qulaylashtirish maqsadida darslik elektron formatining tegishli joylariga qo'yib chiqilgan. Quyidagi jadvalda mazkur multimedia ilovalaridan qaysi mavzularda foydalanish imkoniyatlari keltirilgan. Ilovalardan qanday foydalanish yo'l-yo'riqlari tegishli dars ishlanmalarida keltirilgan.

Mul'timedia ilovalari to'plami alohida diskka yozilib, uslubiy qo'llanma bilan birgalikda maktablarga yetkazilishi ko'zda tutilgan.

7- sinf geometriya fani bo'yicha ishlab chiqilayotgan multimedia ilovalari ro'yxati

№	Darslikdagi mavzu nomi	Multimedia ilovasi nomi	Turi	Davomiyligi
FANGA DOIR UMUMIY MULTIMEDIA ILOVALARI				
1		Geometrik shakllar chizish	Interaktiv dasturiy ilova	
2		Tangram o'yini. Geometrik boshqotirma	Kichik dasturiy ta'minot	
3		Usturlob va Ulug'bek rasadxonasi	Tarixiy video lavha	3 minut
4		Geometrik lug'at	Dasturiy ta'minot	
6		Pifagor	Tarixiy video lavha	3 minut
6		Arximed	Tarixiy video lavha	3 minut
7		Evklid va uning "Negizlar" kitobi	Tarixiy video lavha	3 minut
8		Geometriya	Tarixiy videolavha	3 minut
DARSLIK MAVZULARIGA DOIR ILOVALAR				
GEOMETRIYANING BOSHLANG'ICH TUSHUNCHALARI				
9	1-§. Eng sodda geometrik shakllar	Geometriya fanining paydo bo'lishi	Tarixiy video lavha	4 minut
10		Nilni jilovlagan farg'onalik alloma	Tarixiy video lavha	3 minut
11		Eng sodda geometrik shakllar	Animatsion videorolik	3 minut
12	2-§. Kesma. Kesmalarni taqqoslash va o'lchash	Geometrik shakllarning tengligi	Animatsion rolik	3 minut
13		Kesma.	Animatsion videorolik	2 minut
14		Kesmani nurda qo'yish	interaktiv model	
15		Kesmalarni taqqoslash	interaktiv model	
16		Kesma bo'laklarining xossasi	Interaktiv animatsiya	
17		Birlik kesma. CHizg'ich	interaktiv model	
18	3-§. Uzunlik o'lchov birliklari	Aylana va doira	Animatsion rolik	2 minut
19		Uzunlik o'lchov birliklari va asboblari	Informatsion rolik	2 minut

20	4-§. Burchak. Burchaklarni taqqoslash va o'lchash	Burchak	Animatsion rolik	2 minut
21		Burchakni yarimtekislikka qo'yish	interaktiv model	
22		Burchaklarni taqqoslash	interaktiv model	
23		Burchak bo'laklarining xossasi	Interaktiv animatsiya	2 minut
24		1 gardusli burchak	Animatsion ilova	2 minut
25		Trasportir va u yordamida burchakni o'lchash	interaktiv model	
26		Burchaklarni qo'shish va ayirish		
27	5-§. Amaliy mashg'ulot. Bilimingizni sinab ko'ring	Bilimingizni sinab ko'ring	Test sinovi dasturi	
28		"Xazinani top" o'yini. Geometrik boshqotirma	Kichik dasturiy ta'minot	2 minut
29	6-§. Burchaklarning turlari			
30	7-§. Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar	Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar va ularni chizish algoritmlari	Animatsion rolik	1 minut
31		Qurulishda perpendikulyarlik	Animatsion videorolik	2 minut
32		Perpendikulyar va og'ma	Interaktiv animatsion rolik	1 minut
33	8-§. Amaliy mashg'ulot. Bilimingizni sinab ko'ring	Bilimingizni sinab ko'ring	Test sinovi dasturi	
UCHBURCHAKLAR (12 soat)				
	9-§. Uchburchaklar. Uchburchaklarning turlari va elementlari			
34		Siniq chiziqlar va	Animatsion	3 minut
35		ko'pburchaklar	rolik	

36		Handasa ilmida o'z davridan 5 asr o'zib ketgan ustalarimiz. Penrouz naqshlari	videolavha	4 minut
37		Uchburchaklar. Uchburchaklarning turlari va elementlari	Animatsion rolik	3 minut
38		Uchburchakning balandligi, medianasi va bissektrisasi xossasi	Interaktiv animatsion rolik	1 minut
39		Uchburchakning balandligi, medianasi va bissektrisasi xossasi	Interaktiv animatsiya	2 minut
40	10-§. Uchburchaklar tengligining birinchi alomati	Uchburchaklar tengligining birinchi alomati	Animatsion rolik	1minut
41	11-§. Teng yonli uchburchaklar			
42	12-§. Uchburchaklar tengligining ikkinchi alomati	Uchburchaklar tengligining ikkinchi alomati	Animatsion rolik	1minut
43	13-§. Uchburchaklar tengligining uchinchi alomati	Uchburchaklar tengligining uchinchi alomati	Animatsion rolik	1minut
44		Ko'lining kengligini aniqlash	Animatsion videorolik	3 minut
45	14-§. Amaliy mashg'ulot. Bilimingizni sinab ko'ring	Bilimingizni sinab ko'ring	Test sinovi dasturi	
PARALLEL TO'G'RI CHIZIQLAR (10 soat)				
46	15-§. Parallel to'g'ri chiziqlar	Parallel to'g'ri chiziqlar	Animatsion rolik	2 minut
47	16-§. Ikki to'g'ri chiziqning	Ikki to'g'ri chiziqning parallellik alomatlari	Animatsion rolik	3 minut

	parallellik alomatlari			
48	17-§. Ikki parallel to'g'ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchakllar	Ikki parallel to'g'ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchakllar	Animatsion rolik	3 minut
49		Ikki parallel to'g'ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchakllar	Interaktiv modelʼ	2 minut
50	18-§. Amaliy mashg'ulot. Bilimingizni sinab ko'ring	Bilimingizni sinab ko'ring	Test sinovi dasturi	
UCHBURCHAKNING TOMONLARI VA BURCHAKLARI ORASIDAGI MUNOSABATLAR (14 soat)				
51	19-§. Uchburchak ichki burchaklari yig'indisi	Uchburchak ichki burchaklari yig'indisi	Animatsion rolik	3 minut
50		Uchburchak ichki burchaklari yig'indisi	Interaktiv modelʼ	
		Uchburchak ichki burchaklari yig'indisi	Interaktiv animatsiya	2 minut
52	20-§. To'g'ri burchakli uchburchaklar			
53	21-§. Burchak bissektrisasining xossalari	Burchak bissektrisasining xossalari	Interaktiv animatsiya	2 minut
	22-§. Uchburchak-	Uchburchak tengsizligi	Interaktiv animatsiya	2 minut
54	ning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar			
55	23-§. Amaliy mashg'ulot. Bilimingizni sinab ko'ring	Bilimingizni sinab ko'ring	Test sinovi dasturi	
YaSASHGA DOIR MASALALAR (7 soat)				

55	24-§. Sirkul va chizg'ich yordamida yasashga doir masalalar			
56		Kesmalar yig'indisi va ayirmasi	Animatsion rolik	1 minut
57		Berilgab burchakka teng burchak yasash	Animatsion rolik	1 minut
58		Burchak bissektrisasini yasash	Animatsion rolik	1 minut
59		Kesmani teng ikkiga bo'lish	Animatsion rolik	1 minut
60		Perpendikulyar to'g'ri chiziq chizish	Animatsion rolik	1 minut
61		Perpendikulyar to'g'ri chiziq chizish	Animatsion rolik	1 minut
60		Uchburchakni berilgan uchta tomoni bo'yisha yasash	Animatsion rolik	1 minut
62		Uchburchakni berilgan ikkita tomoni va burchagi bo'yisha yasash	Animatsion rolik	1 minut
63		Uchburchakni berilgan tomoni va ikkita burchagi bo'yicha yasash	Animatsion rolik	1 minut
64		Berilgan to'g'ri chiziqqa parallel to'g'ri chiziqni qurish	Animatsion rolik	1 minut
65	25-§. Amaliy mashg'ulot.	Bilimingizni sinab ko'ring	Test sinovi dasturi	
66	Bilimingizni sinab ko'ring			
TAKRORLASH (9 soat)				
67	26-§. Takrorlasha doir masalalar			
68	27-§. Amaliy mashg'ulot. Bilimingizni sinab ko'ring.	Bilimingizni sinab ko'ring Barcha boblar bo'yicha test topshiriqlari	Test sinovi dasturi	
69	Javoblar va ko'rsatmalar			

REFERENCES

1. A.A'zamov, B.Haydarov, E.Sariqov, A.Qo'chqorov "Geometriya" 7-sinf darslik T.: "Huquq va Jamiyat", 2017
2. P.A. Зиятдинов, В.М. Ракута. (2012). Системы динамической геометрии как средство компьютерного моделирования в системе современного математического образования. European Journal of Contemporary Education 1(1)
3. P.A. Зиятдинов, Д. Джарвис. (2013). От редакторов специального выпуска. European Journal of Contemporary Education 4(2), 68-71